

В.В. Ластовський

доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ПОМЯННИК” ЗОЛОТОНІСЬКОГО МОНАСТИРЯ ЯК ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА І ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Джерела з історії України представляють значний інтерес з огляду на їхню невичерпність, причому не у кількісному, а у якісному їх розумінні. Прикладом цього можуть бути “Помянники”, що представляють собою досить специфічні пам’ятки минулого. На сьогодні ми маємо цілий ряд публікацій, в яких вони розглядаються як джерела інформації різнопланового характеру. Відомо про існування цілого комплексу “Помянників” Києво-Печерського монастиря, а крім нього – ще й пам’яток із Златоверхо-Михайлівського, Межигірського, Софійського, Катерининського, Батуринського, Любарського та інших монастирів. Деякі з них вже були опубліковані, а деякі ще чекають своєї черги [1; 2; 12; 13]. Саме до другої категорії і відноситься документ XVIII ст. із Преображенського Золотоніського Красногірського чоловічого монастиря (нижня межа існування цієї обителі поки що точно не встановлена, але не пізніше 1625 р., а верхня – 10 квітня 1786 р.). Нині він зберігається у фондах Черкаського обласного краєзнавчого музею.

“Помяннику” Золотоніського монастиря в історичній науці приділялося не досить багато уваги. Головним чином публікації щодо нього здійснювала В. Нестеренко. Однак вони не вирізнялися особливою різноманітністю і були побудовані в основному на експлуатації тільки одного фрагменту “Помянника”, присвяченого родоводу Богдана Хмельницького [8; 9; 10; 11]. Крім того, автор цих публікацій ще й допускала ряд помилок, зокрема неправильно читаючи ім’я ігумена монастиря Іоїля, вона представляла його то як Іофіма, то як Ісоїля; в іншому випадку, просто переписуючи інформацію із реєстраційної картки, автор помилково зазначала, що в “Помяннику” присутня інформація про рід гетьмана Данила Апостола (але цього запису в самому “Помяннику” насправді немає).

Інтерес до цієї пам’ятки проявляли й інші сучасні дослідники [6, 67; 7, 201; 14, 19, 23, 28, 29]. Щоправда, можливість її вивчити більш досконало натикається на незрозумілий спротив. На початку 2008 р. цей “Помянник” намагався дослідити молодий історик О. Пашковський, однак це йому не вдалося, оскільки керівництво Черкаського обласного краєзнавчого музею, у фондах котрого зберігається дана пам’ятка, відмовило йому в дозволі працювати з нею під приводом існування власного “авторського права” (?!).

Треба констатувати, що “Помянник” Золотоніського монастиря досліджений дуже поверхово. А, між іншим, він може надати багато інформації,

особливо у порівнянні із змістом “Синодика” Благовіщенського Золотоніського жіночого монастиря 1777 р. [3], що залишився невідомим для В. Нестеренко. Разом з тим, “Синодик” активно використовує у своїх дослідженнях з козацької генеалогії В. Кривошея. Порівняння ж обох цих пам’яток може прояснити цілий ряд питань.

“Помянник” Золотоніського монастиря як історичне джерело з’явився у 1771 р., в той період історії, коли Гетьманщині як державному утворенню залишалось лише декілька років до припинення свого існування. Створення його саме у XVIII ст. тільки підкреслило деякі особливості саме як історичного джерела, властиві для всіх “Помянників”. Адже ці пам’ятки мали цілий ряд функцій: релігійну, національно-культурну, соціальну, економічну і політичну.

Релігійна функція пов’язана власне із самим релігійним призначенням “Помянника”. Серед сучасних істориків його чітко визначив О. Кузьмук: “Записи в цих книгах засвідчують ставлення середньовічної людини до смерті, спасіння власної душі та душ своїх близьких” [5, 154].

Його *національно-культурна функція* відображається перш за все у своєрідному стилі мистецького та рукописного оформлення, властивого добі українського бароко. Безумовно, вона є твором, здійсненим невідомим майстром на замовлення місцевої церковної ієрархії. Окрім того, ця пам’ятка представляється своєрідним об’єднавчим елементом місцевого етнічного населення, оскільки в ньому зафіксоване вузьке коло віруючих православних українців.

Щодо *соціальної функції*, то вона прекрасно проглядається через чіткий регіональний характер пам’ятки. Повністю погоджуюся із думкою О. Кузьмука, що аналізуючи тексти “Помянників” “можна отримати своєрідний зріз інформації про українське суспільство” [5, 155]. Якщо порівняти золотоніську пам’ятку із київськими “Помянниками”, то останні мають практично універсальний зміст, оскільки в них зафіксовані представники з усіх куточків України і зарубіжжя. В даному ж “Помяннику” відображається досить вузьке коло жителів (козацтво, духовенство, міщанство, селянство), причому тільки із найближчих місцевостей – Полтавщини, Переяславщини, Черкащини (зрозуміло, що не повністю, а частково). При більш детальному аналізі цілком очевидним стає переважання священницького та козацького елементів.

Економічна функція має прихований характер. Її відображення в усіх подібних пам’ятках пов’язане з іменами тих жертводавців, котрі передавали монастирю певні матеріальні блага – рухоме та нерухоме майно. Як правило, про це в самих “Помянниках” не писалося. Але є й винятки – наприклад, у т.зв. “Помяннику” князя Любартовича були зафіксовані на початку XVI ст. конкретні факти дарування Миколаївському Жидичинському монастирю. Фіксуючи імена жертводавців, “Помянник” автоматично ставав носієм інформації щодо вкладів і матеріальних прибутків монастиря. Саме тому в пам’ятці Золотоніського монастиря присутній запис про родину гетьмана Івана Скоропадського, котрий своїм універсалом від 21 жовтня 1709 р. закріпив земельні володіння обителі. Але треба звернути увагу на те, що тут відсутній запис про гетьмана Івана Мазепу (а він

обов'язково повинен був бути присутнім!), універсали котрого від 21 січня і 30 травня 1688 р. фактично створили господарство монастиря. Проте в цьому цілком очевидно проглядає вже політична функція.

Політична функція є цілком очевидною, хоч на неї ніхто ніколи не звертав уваги. У “Помяннику” обов'язковим елементом є згадування російських царів та імператорів, членів їх родини. Якщо взяти до уваги “Помянники” більш раннього часу, створені до середини XVII ст., то в них подібні згадки відсутні. Для прикладу можна здійснити порівняння хоча б з “Помянником” Києво-Печерського монастиря, опублікованим С. Голубєвим у 1892 р. Те, що у Золотоніському “Помяннику” не був згаданий Іван Мазєпа, також свідчить про політичну функцію пам'ятки. Можна навести ще один факт, який свідчить про політичну сторону богослужебної діяльності церкви: постійні згадки під час служб у православних храмах на території Речі Посполитої імен російської правлячої сім'ї стали однією із підстав для арешту переяславсько-бориспільського єпископа Віктора Садковського у 1789 р. і його звинуваченні в антидержавній діяльності.

Створення цієї пам'ятки історії пов'язане з іменем ігумена монастиря Іоїлем, котрий отримав своє призначення на посаду у 1765 р. Про нього відомо, що народився він у 1722 р. в сім'ї значкового товариша Лубенського полку Семена Мирця. Освіту отримав, скоріш за все, у Києво-Могилянській академії. З 1747 р. він перебував у Троїцькому Мотронинському монастирі, потім викладав у Переяславській семінарії, був кафедральним писарем і управителем Михайлівського Переяславського монастиря [15, Зв.-4]. Після свого призначення ігумен розгорнув на території Золотоніського монастиря будівництво: у 1771 р. було освячено Преображенський храм (автором якого виступив відомий архітектор І. Григорович-Барський), а у 1777 р. – Вознесенський храм [16, 1-3, 4, 2Зв.].

Думаю, безпосереднім поштовхом до створення “Помянника” у Золотоніському монастирі стала реформа 1764 р. в Росії, в результаті якої всі російські монастирі були позбавлені своїх земельних володінь. Нове оформлення “Помянника” повинно було не лише впорядкувати поминальну практику у самому монастирі, але й додатково (поруч з існуючими документами) закріпити за ним право на землю. Це в першу чергу проявляється у тому, що там записані імена гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського з їх родинами.

Зрозуміло, що “Помянник” 1771 р. був створений на основі більш ранніх джерел. Його складовими частинами стали відомості, почерпнуті, по-перше, із більш раннього “Помянника” Ірдинського монастиря, по-друге, із ранніх записів Золотоніського монастиря (можливо, більш раннього власного “Помянника”) і його документів, по-третє, із сучасних цьому часу записів. До речі, запис стосовно родини Богдана Хмельницького, на мою думку, перекочував сюди саме із більш раннього “Помянника” Ірдинського монастиря, який не зберігся. Адже, як відомо, на початку XVIII ст. обидва монастирі перебували під одним управлінням.

Особливість “Помянника” 1771 р. полягає перш за все в тому, що він створювався під конкретну ситуацію. Саме тому з нього зник запис про Івана Мазепу, який не міг не бути у попередньому списку.

Після 1771 р. “Помянник” поповнювався записами аж до 1853 р., при цьому з 1786 р. вже у жіночому Благовіщенському Золотоніському монастирі. З цього часу можна навіть прослідкувати зміну стилю записів у книзі. До кінця XVIII ст. ще спостерігалось певне наслідування української культури письма, а з межі XVIII–XIX ст. ці записи вже мають явно неохайний характер. Це все є наслідком занепаду української монастирської культури цілому.

Таким чином, треба відзначити, що “Помянник” Золотоніського монастиря представляє собою оригінальну пам’ятку української культури, котра відображала в собі цілий комплекс функцій. Однак вона потребує додаткового комплексного вивчення з наступною публікацією і створенням відповідного коментаря.

Примітки

1. *Голубев С.Т.* Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия). – К., 1892. – XIV, 88 с.
2. Древний помянник Киево-Михайловского (Златоверхого) монастыря (XVI–XVII вв.) // ЧИОНЛ. – 1903. – Вып. 1. – С. 3-32; вып. 3. – С. 33-48; вып. 4. – С. 49-64; 1904. – Вып. 1. – С. 65-76.
3. ІР НБУВ. – Ф. І. – № 696.
4. Там само. – Ф. ІІ. – № 2632.
5. *Кузьмук О.* “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII–XVIII ст. – К., 2006. – 228 с.
6. *Ластовський В.В.* Чернецтво Юрія Хмельницького // Генеза. – 2006. – № 1 (11). – С. 64-75.
7. *Маринівський Ю.* Черкаська минувшина. – Черкаси, 1997. – Кн. 1. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – 208 с.
8. *Нестеренко В.І.* Експонат розповідає (запис про родину Хмельницьких у Поминальнику золотоніського Красногірського монастиря) // Богдан Хмельницький – гетьман України. Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції музейних працівників. – Черкаси, 1995. – С. 24-25.
9. *Нестеренко В.І.* Поминальник // Краєзнавство Черкащини. – Черкаси, 1996. – Вып. 5. – С. 19-22.
10. *Нестеренко В.І.* Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2006. – С. 132-134.
11. *Нестеренко В.І.* Раритети Чигиринського краю у фондах та експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції 17–18 травня 2006 р. – Черкаси, 2006. – С. 149-153.
12. Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах. – К., 2007. – Вып. 18, спецвып. 7. – 120 с.
13. Поменник Софії Київської / Упоряд. О. Прокоп’юк. – К., 2004. – 272 с.
14. *Толкушин О.* Свет земли Антиповской. – Черкасы, 2006. – 119 с.
15. ЦДІАК України. – Ф. 990. – Оп. 1. – Спр. 700.
16. Там само. – Спр. 1163.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303